

**PRODUCCIÓN VINCULADA A PROYECTOS (SELECCIÓN DE CV)
JORGE CASTRO TEJERINA**

PROYECTO EUROPEO (LIDERAZGO)

Between the representation of the crisis and the crisis of representation. How crisis changed the symbolic background of European societies and identities. Implication for policies and policy making (Re.Cri.Re). European Commission, Horizon 2020, Framework Programme for Research and Innovation, 2014-2020. Coordinador del proyecto: Association des Agences de la Democratie Locale (ALDA). IP subproyecto UNED: Jorge Castro-Tejerina. Número de Proyecto: 649436 (Financiación total: 2.724.467/Financiación grupo UNED: 84.854).

ARTÍCULOS

Salvatore, S., Fini, V., Mannarini, T., Veltri, G.A., Avdi, E., Battaglia, F., Castro-Tejerina, J., Ciavolino, E., Cremaschi, M., Kadianaki, I., Kharlamov, N.A., Krasteva, A., Kullasepp, K., Matsopoulos, A., Meschiari, C., Mossi, P., Psinas, P., Redd, R., Rochira, A., Santarpia, A., Sammut, G., Valsiner, J., & Valmorbida, A. (2018). Symbolic universes between present and future of Europe. First results of the map of European societies' cultural milieu. *Plos One*. January, 3. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189885> (Q2, 2,776)

CAPÍTULOS

Castro, J. y Loredó, J.C. (2018). *Psytizenship: sociocultural mediations in the historical shapings of the Western citizen*. En J. Valsiner y A. Rosa (ed.) (pp. 479-500) *Cambridge Handbook of Sociocultural Psychology*, 2nd ed. Cambridge University Press. SPI internacional Tercil 1, número orden 2

Castro, J. y Bernal, M. (2018). The perfect *psytizen*: socio-historical debts and the limits of psychology as engineering for democracy. En B. Wagoner, V. Glaveanu & N. Bresco (ed.) *The Road to Actualized Democracy. A psychological Exploration*. (pp. 197-219). Information Age Publishing

Castro, J. (2018). Educating specialists in the context of postmodern citizenship: keep calm and carry on. En J. Valsiner, A. Lutsenko, A. & A. Antoniouk (ed.) *Sustainable Futures for Higher Education: The Making of Knowledge Makers*. (pp. 233-244). Springer International Publishing. SPI internacional Tercil 1, número orden 4.

OTROS

Programa de radio: *La psicología ante una ciudadanía en crisis* (con José Carlos Loredó). Programa emitido el 22/06/2017 en Radio 3, Radio Nacional de España

PROYECTO 1 (ACTIVIDAD INVESTIGADORA)

La psicología de la ciudadanía: fundamentos histórico-genealógicos de la construcción psicológica del autogobierno y la convivencia en el Estado Español por el Ministerio de Ciencia e Innovación, 2012-2014. IP: Enrique Lafuente Niño. Número de Proyecto: PSI2011-28241 (Financiación: 18.150)

ARTÍCULOS

Loredo, J.C. y Castro, J. (2013). Citizen Weeks or the Psychologizing of Citizenship. *History of Psychology*, 16 (1), 57-51. 0.333. Q2, 0,4328

Castro, J. (2014). Claves Psicológicas fundacionales del autogobierno ciudadano: la "psicología del pueblo español" como estudio de caso (1902-1918). *Universitas Psychologica*, 13 (5), 1739-1753. Q4 0,309

Lafuente, E., Loredo, J.C. y Castro, J. (2015). Citizens at work: Evolutionism, functionalism, progresivism and industrial psychology in the writings of Arland D. Weeks. *History of the Human Sciences*, 28 (1), 84-97. Q4, 0,247

Castro, J.; Lafuente, E. y Quintana, J. (2016). Las traducciones de La España Moderna y su papel en la incorporación del discurso psicológico al proyecto ciudadano del liberalismo español (1889-1928). *Revista de Historia de la Psicología*, 37, 40-47.

Castro, J. (2016). Psicología y ciudadanía: el gobierno psicológico de la subjetividad en el mundo latino. *Revista de Historia de la Psicología*, 37, 3-7.

CAPÍTULOS

Castro, J. (2014). Psudadanos: ciudadanía y autogobierno en el horizonte postmoderno. En M. F. González y A. Rosa Rivero (coord.) *Hacer(se) ciudadan@s: una psicología para la democracia* (pp. 327-364). Miño Dávila. SPI nacional Tercil 3, número orden 200

Castro, J. (2016). Entre lo universal y lo local: la construcción del sujeto moderno como campo de tensión cultural para la psicología fundacional. En R. Mardones (ed.) *Historias Locales de la Psicología. Discusiones teóricas, metodológicas y experiencias de investigación* (pp. 49-72). Universidad de Santo Tomás editores.

PONENCIAS (SELECCIÓN)

Jiménez, B., Castro, J. y Lafuente, E. (2011). The psychological genesis of citizenship agency: moral vs. social responsibility in the origins of ethical/legal thought in modern Spain. *14th Biennial Conference of the International Society for Theoretical Psychology*. Tesalónica (Grecia), 27 junio-1 de julio de 2011.

Jiménez, B., Castro, J. y Lafuente, E. (2011). "Psy" citizens: The psychological foundations of liberal citizenship in Spain (1875-1923). *30th European Society for the History of the Human Sciences Conference*. Belgrado, 5-8 de Julio de 2011.

Jiménez, B., Castro, J. y Lafuente, E. (2012). Psychological roots of liberal citizenship in Spain: social political essayism in the aftermath of the '98 crisis. Joint Conference of *Cheiron* and the *European Society for the History of the Human Sciences*. Montreal (Canadá), 18-22 de julio de 2012.

Lafuente, E. y Castro, J. (2012). Reconsidering psychological applications: Psychology as a cultural technology for the making of liberal citizenship in modern Spain (1898-1923). *XXX International Congress of Psychology*. Cape Town (South Africa), 22-27 de julio de 2012.

Lafuente, E., Castro, J. y Loredo, J.C. (2014). Technologies of Self-Government in Early Twentieth-Century Spain: Reflexivity and Behavioral Regulation in the Making of the Modern Citizen. *28th International Congress of Applied Psychology (ICAP)*. Paris (Francia), 8-13 de julio de 2014.

Castro, J. (2014). El autogobierno como referencia anglosajona en la construcción psicológica del ciudadano latino. Ideas para la configuración de un marco de trabajo histórico-genealógico. *Workshop: Psicología, política y sociedad*. Buenos Aires (Argentina), 23 de octubre de 2014.

Castro, J. (2016). La crisis identitaria de la nación latina: coordenadas psicológicas del periodo entre siglos (1898-1915). *XXIX Symposium de la Sociedad Española de Historia de la Psicología*. Oporto (Portugal), 4-6 de mayo de 2016.

OTROS

Coordinación de monográfico: Castro, J. (2016). Monográfico: Psicología y ciudadanía: el gobierno psicológico de la subjetividad en el mundo latino (1900-1930). *Revista de Historia de la Psicología*. 37 (1).

Coordinación libro: Castro, J. (2018) (ed.). *La psicología del arte en España (1898-1923)*. *Antología de textos fundacionales*. Oviedo: KRK.

Coordinación de mesa: Castro, J. (2013). Genealogías de la de ciudadanía: Teorías y prácticas psicológicas para la construcción del sujeto político en el mundo latino. *XXXIV Interamerican Congress of Psychology*, Brasilia (Brasil), 15–19 de Julio de 2013.

Coordinación de mesa: Castro, J. (2014) Subjetividad, Ciudadanía y Psicología en la construcción del Estado-Nación latino: ingeniería social y autogobierno. *XXVII Symposium de la Sociedad Española de Historia de la Psicología*, Madrid, 8-10 de mayo de 2014.

Programa de radio: *La psicología en Argentina y Uruguay: reflexiones y contrastes histórico-culturales* (con Ana María Talak y Jorge Chávez). Programa emitido el 25/09/2014 en Radio 3, Radio Nacional de España

Programa de radio: *Psicología de la ciudadanía, de Arland D. Weeks* (con José Carlos Loredó y Enrique Lafuente). Programa emitido el 16-02-2012 en Radio 3, Radio Nacional de España.

PROYECTO 2 Y 3 (ACTIVIDAD INVESTIGADORA)

Articulaciones entre conocimiento e identidad profesional en las prácticas de enseñanza-aprendizaje en la educación universitaria a distancia, financiado por la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana, 2010. IP: Fernanda González Londra. Número de Proyecto: PCI-AECID A/025505/09 (Financiación: 23000 euros).

Memoria, identidad y cultura, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (Programa Hispano-Brasileño de Cooperación Interuniversitaria), 2007-2009. IP: Alberto Rosa Rivero. Número de Proyecto: PHB2007-0009 (Financiación: 31450 euros).

ARTÍCULOS

Castro, J. y González, M.F. (2009). La insoportable agencialidad del ser: condiciones de posibilidad para una psicología del sujeto agente y de la acción significativa. *Estudios de Psicología*, 30 (2), 115-129

Nunes, D., Castro, J. y Barbato, S. (2010). La imaginación creadora: aspectos histórico-genealógicos para la reconsideración de una psicología de la actividad y la mediación estética. *Estudios de Psicología*, 31 (3), 253-277.

Castro, J. y Rasskin, I. (2012). A (re)estabilização identitária do professor no contexto do ensino de história na Espanha. *Cadernos CEDES*, 32 (88), 285-301

Carlucci, A.P., González, F. y Castro, J. (2014). Identidade profissional na formação docente em contextos virtuais. *Linhas Críticas*, 20 (42), 383-403.

Castro-Tejerina, J. (2014). "Psytizens": The co-construction of the Professional Identity of Psychology Students in the Postmodern World. *Integrative Psychological & Behavioral Science*, 48 (4), 393-417. Q4 0.700

CONFERENCIAS

Ethos y Psique: historias entre una psicología de lo político y una política de lo psicológico. Instituto de Psicología de la Universidad de Brasilia, 29 de mayo de 2009.

"Psiudadanos": desconciertos identitarios ante el final de la historia (de la Psicología). Instituto de Psicología de la Universidad de Brasilia, 3 de diciembre de 2009.

Estética y teoría de la acción. Instituto de Psicología de la Universidad de Brasilia, 4 de diciembre de 2009.

Las nuevas tecnologías en la enseñanza a distancia: fundamentos teóricos para analizar la construcción virtual de la identidad profesional del psicólogo en proceso de formación. Universidad de Tiradente (Aracajú, Brasil), 30 de Noviembre de 2010.

Construcción virtual de la identidad profesional del psicólogo ante los retos globales y multiculturales. Instituto de Psicología de la Universidad de Brasilia. Brasilia (Brasil), 10 de julio de 2013.

Psitizens: The construction of the professional identity of Spanish students of Psychology in relation with the global and multicultural World. Centre for Cultural Psychology, Aalborg University. 15 de noviembre de 2013.

PONENCIAS (SELECCIÓN)

Castro, J. (2010). "Psiudadanos": procesos de co-construcción de la identidad profesional del estudiante de psicología en un entorno virtual. *Primer seminario del Proyecto "Articulaciones entre Conocimiento e Identidad Profesional en las prácticas de Enseñanza-Aprendizaje en la Educación Universitaria a Distancia"*. UNED, Madrid, 12-15 de julio de 2010.

Carlucci, A.P., González, F. y Castro, J. (2012). Estudo da identidade docente em um forum de formação continuada na UAB/UNB, Brasil. *II Congresso Internacional TIC e Educação*. Lisboa (Portugal), 30 noviembre-2 diciembre de 2012.

Barbato, M., Barbato, S. y Castro, J. (2012). Significação e explicações de si: relações entre histórias de vida de alunos em início de Psicologia da UnB-Ano II. *9º Congresso de Iniciação Científica do DF. 18º Congresso de Iniciação Científica da UnB*, Universidad de Brasilia (Brasil) 23-25 octubre de 2012.

Castro, J. (2013). New technologies and the construction of the professional identity and functions of Psychology Students: a theoretical-genealogical reflection. *15th Meeting of*

the International Society of Theoretical Psychology. Santiago de Chile (Chile), 3-7 de mayo de 2013.

Castro, J. (2013). Psicología, educación y multiculturalismo: Análisis de la construcción de la identidad y funciones del psicólogo escolar en un entorno de formación virtual. *XXXIV Interamerican Congress of Psychology*, Brasilia (Brasil), 15–19 de Julio de 2013.

Castro, J. (2014). La identidad profesional del estudiante de psicología: una experiencia crítica y reflexiva en torno a las posibilidades de las nuevas tecnologías educativas. *International Society for Cultural and Activity Research-Ibérica*. Gerona, 21-23 abril de 2014.

OTROS

Tesis: Ana Paula Carlucci. *A construção de significados de Novos professores, com poscionamentos plurais*. Universidad de Brasilia. Dir.: Silviane Barbato y Jorge Castro. Fecha de defensa: 2013.

Tesis: Larissa Krüger. Dinámicas de la identidad ciudadana en el contexto de una escuela de formación en cine social. Universidad de Brasilia-UNED. Dir: Fabricia Teixeira y Jorge Castro. Fecha de defensa: 2024

Coordinación de monográfico: Nunes, D. y Castro, J. (2012). Identidade Profissional: Memórias escolares e narrativas docentes. *Cadernos CEDES*, 32 (88).

PROYECTO 4 (ACTIVIDAD INVESTIGADORA)

El problema de la agencialidad a través de las categorías psicológicas: una aproximación histórico-genealógica, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (Plan Nacional I+D+I), 2004-2007. IP: Enrique Lafuente Niño. Número de Proyecto: SEJ2005-09110-C03-03/PSIC (Financiación: 8000 euros).

ARTÍCULOS

Castro, J., Pizarroso, N. y Morgade, M. (2005). La psicologización del ámbito estético entre mediados del siglo XIX y principios del XX. *Estudios de Psicología*, 26 (2), 195-220.

Blanco, F. y Castro, J. (2007). El rapto de [la psicología en] Europa: mítica y nostalgia en tiempos de convergencia. *Revista de Historia de la Psicología*, 28 (1), 7-18.

Castro, J. y Lafuente, E. (2007). Westernization in the mirror: on the cultural reception of Western psychology. *Integrative Psychological and Behavioral Science*, 41 (1), 106-113.

Castro, J., Lafuente, E. y Jiménez, B. (2007). El sujeto psicológico de la escolástica en la construcción del Estado-Nación español (1875-1931): una aproximación desde los manuales de ética. *Revista de Historia de la Psicología*, 29 (3-4), 49-54.

Castro, J., Lafuente, E. y Jiménez, B. (2009). The Soul of Spain: Spanish Scholastic Psychology and the making of modern subjectivity (1875-1931). *History of Psychology*. 12 (3), 132-156.

Castro, J. y Jiménez, B. (2009). Algunas claves genealógicas a propósito de las “alteridades de la ciudadanía”: el discurso psicológico sobre la “degeneración latina” en el contexto editorial de la Restauración española (1890-1931). *EduPsykhé*, 8 (2), 165-194

Jiménez, B. y Castro, J. (2009). El reino de este mundo: responsabilidad moral y subjetividad en la neo-escolástica española. *Revista de Historia de la Psicología*, 30 (2-3), 169-176.

Castro, J. y Lafuente, E. (2011). All you Need is Holt- Is the socio-cultural Phenomenon a problem for the neorealistic ecological psychology?. *Integrative Psychological and Behavioral Science*, 45 (2), 263-271.

Loredo, J.C. y Castro, J. (2011). Antropotecnias *fin de siècle*: la subjetividad decadente de Jean Floressas Des Esseintes. *Estudios de Psicología*, 32 (3), 389-404.

CAPÍTULOS

Castro, J. y Rosa, A. (2007). Psychology within Time: Theorizing about the Making of Socio-Cultural Psychology. En J. Valsiner and A. Rosa (eds.) *The Cambridge Handbook of Social-Cultural Psychology* (pp. 62-81). Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-67005-0.

Rosa, A.; Castro, J. y Blanco, F. (2007). Otherness in historically situated self-experiences. A case-study on how historical events affect the architecture of the self. En L. M. Simão and J. Valsiner (comp.) *Otherness in Question: Labyrinths of the self* (pp. 229-256). Advances in Cultural Psychology. ISBN: 978-1-59311-232-5.

CONFERENCIAS

¿Historia o genealogía? En torno a la psicología como antropología de la acción. Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, *La Psicología "upside down": Jornadas de estudiantes de epistemología*, 23 de junio de 2006.

Una reflexión constructivista a propósito de la psicología como teoría antropológica de la acción. Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, Dpto. de Psicología Básica, Madrid, 24 de junio de 2007.

PONENCIAS (SELECCIÓN)

Herrero, F., Lafuente, E. y Castro, J. (2004). The reception of evolutionism in Spain. *23rd Annual Conference European Society for the History of the Human Sciences*. Salzburgo (Austria), 20-24 de julio 2004.

Castro, J. (2004). El debate naturaleza-cultura en el entorno de las psicologías de los pueblos del siglo XIX. *V Jornadas de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia*. Madrid, 15-19 de noviembre de 2004.

Castro, J. y Lafuente, E. (2006). La nueva crítica constructivista ante la historiografía de la psicología: un apunte a propósito e sus aportaciones y sus limitaciones. *VI Semana de Investigación de la Facultad de Psicología de la UNED*. Madrid, 20-24 de noviembre de 2006.

Pizarroso, N. y Castro, J. (2007). On the psychological recovery of the Durkheimian project: the case of Ignace Meyerson and Maurice Halbwachs. *International Society for Theoretical Psychology Conference. Theoretical psychology beyond borders: transdisciplinarity and internationalization*. Toronto (Canada), 18-22 de junio de 2007.

Lafuente, E., Castro, J. y Jiménez, B. (2008). "Liberalism is a sin": Spanish Catholic Psychology and the making of modern subjectivity (1875-1939). *26 Annual Conference European Society for the History of the Human Sciences*. Bari (Italia), 2-5 Julio de 2008.

Jiménez, B. y Castro, J. (2009). La cuestión de la responsabilidad moral en la neoescolástica española de finales del siglo XIX y principios del XX. *XXII Symposium de la Sociedad Española de Historia de la Psicología*. Oviedo, 7-9 de mayo de 2009.

OTROS

Coordinación de monográfico: Blanco, F. y Castro J. (2005). Monográfico: Psicología y Arte. *Estudios de Psicología*. 26 (2). ISSN 0210-9395

Coordinación de monográfico: Castro, J., González, M.F. y Rosa, A. (2009). Monográfico: Psicología y agencialidad: nuevas articulaciones en contextos globalizados. *Estudios de Psicología*. 30 (2).

Programa de Radio: *Subjetividad, degeneración y crimen. Un capítulo controvertido de la historia de la psicología en España* (con Belén Jiménez Alonso). Programa emitido el 27-10-2007 en Radio 3, Radio Nacional de España

Dirección de Tesis: Belén Jiménez Alonso. *La construcción psico-sociológica de la subjetividad marginal en el contexto español de finales del siglo XIX y principios del XX*. UNED: Facultad de Psicología. Dir.: Enrique Lafuente. Cod.: Jorge Castro. Fecha de defensa: 13/07/2010.

PROYECTO 5 (ACTIVIDAD INVESTIGADORA)

El papel del discurso histórico en la constitución de las identidades culturales. Integración social y multiculturalismo, financiada por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (D.G.C.Y.T.), 1995-1998. IP: Alberto Rosa Rivero. Número de proyecto: SEC95-0020-C03-01 (Financiación: sin datos).

PONENCIAS

Castro, J., Blanco, F. y Castro, R. (1996). Psicología y Juegos de Rol. *II Semana del Estudiante de la Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid*. Madrid, 10-15 de mayo de 1996

Castro, J., Rosa, A. y Castro, R. (1996). Role games: dramaturgical setting for the constitution of virtual identities. *IInd Conference for Sociocultural Research, Vygotsky-Piaget*. Ginebra, 11-15 de septiembre de 1996.

Castro, J. (1996). Co-construcción narrativa de la aventura en el juego de rol (póster). *VI Seminario Internacional de Investigación de Análisis Crítico del Discurso: Lenguaje y Poder*. Madrid, 11-13 de diciembre de 1996.

Rosa, R., Blanco, F., Ondé, D. y Castro, J. (1999). Forms of historical consciousness. Ideology and rhetoric in the representation of national past. *Workshop "Discourses on Identity". Historical representation, power discourses and everyday practices in the social construction of identity*. Carmona (Sevilla), 15-18 de diciembre de 1999.

OTROS

Colaborador en la organización de la reunión internacional "Workshop on Cultural and National Identity: Sociocultural Approaches to Social Interaction in Multicultural Societies". Residencia La Cristalera (Miraflores de la Sierra Madrid), diciembre de 1995.

PROYECTO 6 (ACTIVIDAD INVESTIGADORA)

La producción del conocimiento psicológico en las instituciones madrileñas II: el Ateneo, las cátedras de bachillerato y la reconstrucción tras la Guerra Civil, financiada por la Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid (C.A.M.) dentro del II Plan Regional de Investigación en Humanidades y Ciencia Sociales, 1994-1996. IPs: Juan Antonio Huertas Martínez y Florentino Blanco Trejo. Número de proyecto: PR00080/94 (Financiación: sin datos).

ARTÍCULOS

Castro, R., Castro, J., Casla, M. y Blanco, F. (1995). Las cátedras de Filosofía de los Institutos de Segunda Enseñanza (1857-1885). *Revista de Historia de la Psicología*, 16 (3-4), 339-352.

Jiménez, B. y Castro, J. (2000). El discurso psicológico en las relaciones intelectuales entre España y Latinoamérica: El Boletín de la Institución Libre de Enseñanza como un espacio de debate psico-sociológico (1877-1936). *Revista de Historia de la Psicología*. 21(2-3) 107-118.

CAPÍTULOS

Blanco, F., Castro, J. y Castro, R. (1996). Eloy Luis André. En M. Sáiz y D. Sáiz (Cor.), *Personajes para una Historia de la Psicología en España* (pp. 253-268). Ediciones Pirámide. ISBN: 84-368-0946-7

Castro, J., Castro R. y Casla, M. (1998). Las Cátedras de Filosofía de Segunda Enseñanza: el control ideológico de la educación. En F. Blanco (Ed.) *Elementos para una Historia Social de la Psicología Española* (pp. 109-144). Biblioteca Nueva. ISBN: 84-7030-489-5

PONENCIAS (SELECCIÓN)

Castro, J., Castro, R. y Blanco, F. (1995). Las cátedras de Filosofía de los Institutos de Segunda Enseñanza (1857-1885) (póster). *VIII Symposium de la Sociedad Española de Historia de la Psicología*. Palma de Mallorca, 27-29 de abril de 1995.

Castro, J., Castro, R., Mateos, A.I., Casla, M. y Blanco, F. (1996). Estudio descriptivo de las cátedras de Filosofía de los Institutos de Segunda Enseñanza (II, 1885-1914) (póster). *IX Symposium de la Sociedad Española de Historia de la Psicología*. Marbella, (Málaga), 24-27 de abril de 1996.

Castro, J.; Castro, R.; Casla, M. (1996). El debate en las cátedras de Filosofía entre la Ley Moyano y la Guerra Civil española (1857-1936) (póster). *IX Symposium de la Sociedad Española de Historia de la Psicología*. Marbella, (Málaga), 24-27 de abril de 1996.

Castro, R., Mateos, A.I. y Castro, J. (1998). Las tradiciones psico-filosóficas españolas de la segunda mitad del siglo XIX a través de los manuales de Psicología para Segunda Enseñanza (póster). *XI Symposium de la Sociedad Española de Historia de la Psicología*. Barcelona, 7-9 de mayo de 1998.

Blanco, J. y Castro, J. (2001). El desarrollo de la psicología en España y sus contextos de legitimación cultural. *V Jornadas de hispanismo Filosófico*. Santander, 16-18 de abril de 2001.

OTROS

Tesina de doctorado: *El desarrollo de la Psicología a través de las Cátedras de Instituto en la España de la segunda mitad del siglo XIX (1857-1902)*. Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, 23 de abril 1997. Calificación: Sobresaliente con opción a Premio Especial. Director: Dr. D. Florentino Blanco Trejo.